

IL CALVARIO

CESARI GIUSEPPE DETTO CAVALIER D'ARPINO

(Arpino 1568 - Roma 1640)

ROCCA GIACOMO

(attivo a Roma 1575 ca.-1605)

INVENTARIO: 172

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Sullo sfondo di un paesaggio al tramonto è raffigurato, al centro del dipinto, Cristo sulla croce con il capo reclinato verso destra e i fianchi avvolti in un perizoma bianco. In primo piano si distingue il gruppo delle tre Marie che soccorrono la Madonna svenente sulla sinistra, mentre a destra è raffigurato un biondo san Giovanni in contemplazione, visto di tergo, con veste gialla e manto azzurro. In secondo piano a sinistra è presente un gruppetto di tre figure e, sullo sfondo, un corteo di soldati a cavallo che si allontana. Come suggerito da Kristina Herrmann Fiore (1995, p. 302) la tipologia del crocifisso tragico a capo chino, ideato da Michelangelo e ripreso numerose volte dai suoi seguaci, continua a caratterizzare questo genere di rappresentazioni per tutto il XVI secolo fino a portare allo sviluppo iconografico delle crocifissioni seicentesche: nel dipinto qui considerato, della fine del Cinquecento, il crocifisso appare isolato e separato da ciò che lo circonda, anticipando le opere di Reni, Rubens, van Dyck e altri.

Proveniente con tutta probabilità dal sequestro dei beni ordinato nel 1607 da Paolo V ai danni del Cavalier d'Arpino, che era stato accusato di detenzione illecita di archibugi, il dipinto può essere identificato nell'inventario del sequestro con quello di cui al n. 35: "un Cristo morto con le Marie". L'attribuzione al Cesari è fornita per la prima volta da un pagamento del 1612 ad Annibale Duranti per avere questi eseguito la "cornice nel Crocifisso di Giuseppino" (Della Pergola 1959, p. 217). Tale attribuzione è confermata nell'inventario Borghese del 1693, dove la tela figura con una dettagliata descrizione: "un quadro alto p.mi tre in circa in tela [...] con un Cristo in croce, la Madonna venuta meno, con altre figure [...] del Cav. Gioseppe d'Arpino". Tuttavia, nell'inventario fidecommissario del 1833 l'opera è elencata come di autore incognito.

Il tentativo di Adolfo Venturi (1893, p. 111) di attribuire il *Calvario* a Cesare Nebbia viene rifiutato da Roberto Longhi (1924, p. 194), che lo restituisce alla scuola del Cavalier d'Arpino, ipotesi accolta da Paola Della Pergola (1959, p. 65), che cataloga la tela come vicina alla maniera del Cesari.

Il problema attributivo è tuttavia più complesso, come segnalato da Herwarth Röttgen (1974, pp. 27-28), il quale nota la compresenza di due diverse mani: il gruppo delle tre Marie in primo piano è lontano dalla maniera del Cavaliere, risultando più rigido e freddo, ed è piuttosto da ricondurre a quel filone della pittura romana di fine Cinquecento che prende le mosse da Daniele da Volterra. Il gruppo delle due Marie al centro è infatti una derivazione da quello dipinto dall'artista toscano nella *Deposizione di Cristo* nella chiesa di Trinità dei Monti, da cui viene ripresa anche la fredda cromia. Tale gruppo sarebbe stato eseguito da Giacomo Rocca, allievo di Daniele da Volterra e amico e collaboratore del Cesari, di cui Baglione ricorda la morte sotto Clemente VIII; secondo Röttgen il dipinto, rimasto incompiuto alla morte di Rocca, sarebbe stato terminato dall'arpinate, a cui spetterebbe la parte centrale con la figura del Cristo in croce, il gruppo dei tre uomini sulla sinistra e tutto lo sfondo. A sostegno di questa assegnazione lo studioso segnala anche due disegni del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi (Santarelli nn. 2172 e 7728), entrambi eseguiti per la cappella Contarelli e riutilizzati dal Cesari anche per il gruppo dei tre uomini nel dipinto qui esaminato.

Di diverso avviso Herrmann Fiore (1995, pp. 302-303), che pur confermando la porzione riferibile al pennello del Cavalier d'Arpino, ipotizza l'intervento di un modesto collaboratore orientato verso Daniele da Volterra per quanto riguarda il gruppo delle tre Marie. Considerando che solitamente nell'esecuzione di un dipinto si comincia dalla parte centrale e poi si procede dall'alto verso il basso, tale gruppo sarebbe stato aggiunto solo successivamente al resto della composizione, in tal caso principata dal Cesari.

Recentemente Marco Simone Bolzoni (2016, p. 131) torna sull'idea di Röttgen ascrivendo la porzione in primo piano a Jacopo Rocchetti alias Giacomo Rocca, che era stato beneficiario di un lascito testamentario di Daniele da Volterra e fin dagli anni ottanta era in stretto contatto con il più giovane collega arpinate, con il quale collaborò a più di un progetto, come ricordato da Baglione. Secondo Bolzoni la tela fu dunque terminata dal Cavalier d'Arpino all'inizio dell'ultimo decennio del Cinquecento.

L'opera potrebbe essere databile al periodo 1592-1594, il cui termine *post quem* è stato individuato da Röttgen (2002, p. 261) nel periodo in cui il Cavaliere stava elaborando gli studi per la cappella Contarelli.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 452;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 111;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 65, n. 94, p. 217, n. 59;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, "Arte Antica e Moderna", n. 30, 1965, pp. 202-217, in part. p. 215;
- H. Röttgen, in *Il Cavalier D'Arpino* catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1973), a cura di H. Röttgen, Roma 1973, pp. 151-152, n. 85;
- H. Röttgen, *Il Caravaggio. Ricerche e interpretazioni*, Roma 1974, pp. 27-28;
- K. Herrmann Fiore, in *Roma di Sisto V. Le arti e la cultura*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia 1993), a cura di M.L. Madonna, Roma 1993, pp. 332-333, n. 4;
- *Roma di Sisto V. Arte, architettura e città fra Rinascimento e Barocco*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1993), a cura di M.L. Madonna, Roma 1993, p. 62, n. 9bis;
- K. Herrmann Fiore, in *Michelangelo e Dante*, catalogo della mostra (Torre dei Passeri, Casa di

- Dante in Abruzzo, 1995), Milano 1995, pp. 302-303;
- H. Röttgen, *Il Cavalier Giuseppe Cesari D'Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della fortuna*, Roma 2002, p. 261, n. 38;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 61;
 - M.S. Bolzoni, *Cavalier d'Arpino: omaggio a Michelangelo*, in *Dopo il 1564. L'eredità di Michelangelo a Roma nel tardo Cinquecento* (atti della conferenza annuale della Renaissance Society of America, Berlino, 26-28 marzo 2015), a cura di M.S. Bolzoni, F. Rinaldi, P. Tosini, Roma 2016, pp. 120-141, in part. pp. 130-132.

English version

THE CALVARY

CESARI GIUSEPPE CALLED CAVALIER D'ARPINO

(Arpino 1568 - Rome 1640)

ROCCA GIACOMO

(active in Rome c. 1575.-1605)

INVENTORY: 172

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Christ on the cross is depicted in the centre of this painting, toward the back of a landscape at dusk. His head leans to the right, and his sides are wrapped in a white loincloth. The group of the three Marys are visible in the foreground as they aid the fainting Virgin on the left, while a blond St John in contemplation is seen from behind on the right, wearing a yellow robe and a light blue mantle. A small group of three figures occupy the middle ground on the left, while in the background mounted soldiers move away. As Kristina Herrmann Fiore (1995, p. 302) suggested, this type of tragic crucifixion with the head bent, which Michelangelo invented and which was taken up many times by his followers, would continue to mark this genre of representations throughout the 16th century and would influence the iconographic development of 17-century crucifixions. In the painting in question, which dates to the late 16th century, the crucified Christ appears isolated and separated from what surrounds him, in anticipation of works by Reni, Rubens, van Dyck and others.

In all likelihood this work formed part of those confiscated in 1607 by Paul V from Cavaliere d'Arpino, who was accused of illegal possession of arquebuses. The description given at entry no. 35 in the inventory of seized items corresponds to this painting: 'A crucified Christ with the Marys'. The attribution to Cesari is documented for the first time in a payment made in 1612 to Annibale Duranti for making the 'frame for the Crucifixion by Giuseppino' (Della Pergola 1959, p. 217). This ascription is confirmed in the 1693 Borghese inventory, in which the canvas is listed together with a detailed description: 'a painting roughly three spans high on canvas [...] with Christ on the cross, the Virgin who has fainted and other figures [...] by Cav. Gioseppe d'Arpino'. Nonetheless, the 1833 *fideicommissum* inventory lists the work as by an unknown artist.

Adolfo Venturi's proposal to attribute the *Cavalry* to Cesare Nebbia (1893, p. 111) was rejected by

Roberto Longhi (1924, p. 194), who confirmed the attribution to the school of Cavalier d'Arpino. Paola Della Pergola (1959, p. 65) agreed, cataloguing the canvas as close to the style of Cesari.

The question of attribution, however, is more complex, as Herwarth Röttgen (1974, pp. 27-28) noted. The German art historian observed signs of two different artists in the work: the depiction of the group of the three Marys in the foreground – more rigid and colder – is distant from Cesari's style and is rather to be associated with the current of late 16th-century Roman painting which took its lead from Daniele da Volterra. The representation of the two Marys at the centre in fact derives from the Tuscan artist's *Deposition* in the church of Trinità dei Monti, which also provided the model for the cold chromatic scheme. Röttgen believed that the two Marys in question were executed by Giacomo Rocca, a student of Daniele da Volterra and friend and collaborator of Cesari; his death during the pontificate of Clement VIII was reported by Baglione. In Röttgen's view, the painting was left unfinished at the time of Rocca's death and was completed by Cesari, who executed the central portion with the figure of Christ on the cross, the group of three men on the left and the entire background. In support of his thesis, the German scholar also noted two drawings in the Department of Prints and Drawings of the Uffizi (Santarelli nos. 2172 and 7728), both of which were executed for the Contarelli chapel and used again by Cesari for the group of three men in the painting in question.

Herrmann Fiore (1995, pp. 302-303) was of a different opinion: although she confirmed the parts painted by Cavaliere d'Arpino, she suggested that a less skilled collaborator of his, influenced by Daniele da Volterra, was responsible for the group of the three Marys. Considering that the composition of a painting usually begins with the centre and then moves from the top to the bottom, that group would have been added only after the rest of the work had been completed; according to this hypothesis, the painting was begun by Cesari.

Recently, Marco Simone Bolzoni (2016, p. 131) has taken up Röttgen's idea, attributing the foreground to Jacopo Rocchetti, alias Giacomo Rocca, who inherited a portion of Daniele da Volterra's goods and had been in close contact with the younger Cesari since the 1580s, collaborating together with him on more than one project, as Baglione reminds us. According to Bolzoni, the canvas was finished by Cesari in the early 1590s.

The work could in fact be dated to 1592-94; the latter date was proposed by Röttgen (2002, p. 261), as this was the period in which Cesari was working on the studies for the Contarelli chapel.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 452;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 111;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 65, n. 94, p. 217, n. 59;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, "Arte Antica e Moderna", n. 30, 1965, pp. 202-217, in part. p. 215;
- H. Röttgen, in *Il Cavalier D'Arpino* catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1973), a cura di H. Röttgen, Roma 1973, pp. 151-152, n. 85;
- H. Röttgen, *Il Caravaggio. Ricerche e interpretazioni*, Roma 1974, pp. 27-28;
- K. Herrmann Fiore, in *Roma di Sisto V. Le arti e la cultura*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia 1993), a cura di M.L. Madonna, Roma 1993, pp. 332-333, n. 4;
- *Roma di Sisto V. Arte, architettura e città fra Rinascimento e Barocco*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1993), a cura di M.L. Madonna, Roma 1993, p. 62, n. 9bis;
- K. Herrmann Fiore, in *Michelangelo e Dante*, catalogo della mostra (Torre dei Passeri, Casa di

- Dante in Abruzzo, 1995), Milano 1995, pp. 302-303;
- H. Röttgen, *Il Cavalier Giuseppe Cesari D'Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della fortuna*, Roma 2002, p. 261, n. 38;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 61;
 - M.S. Bolzoni, *Cavalier d'Arpino: omaggio a Michelangelo*, in *Dopo il 1564. L'eredità di Michelangelo a Roma nel tardo Cinquecento* (atti della conferenza annuale della Renaissance Society of America, Berlino, 26-28 marzo 2015), a cura di M.S. Bolzoni, F. Rinaldi, P. Tosini, Roma 2016, pp. 120-141, in part. pp. 130-132.

